

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Бухара)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

МИНИИНВАЗИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОВИДЕОХИРУРГИЧЕСКИХ И НАВИГАЦИОННО-ПУНКЦИОННЫХ МЕТОДОВ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

²Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлен анализ результатов хирургического лечения 448 пациентов с эхинококкозом печени и его осложненными формами. Исследование проводилось на базе кафедры хирургических болезней и радиологии Самаркандского государственного медицинского университета. Пациенты были разделены на две группы: основную (n=236), где применялись миниинвазивные эндовидеохирургические и навигационно-пункционные технологии, и контрольную (n=212) с традиционными открытыми вмешательствами. Комплексный подход с использованием современных методов лучевой диагностики (УЗИ, КТ, МРТ, РПХГ) позволил достичь 100% информативности в верификации типа кисты и наличия осложнений. Применение миниинвазивных технологий в сочетании с химиотерапией и гепатопротекторами привело к снижению послеоперационных осложнений с 24,1% до 8,1% по классификации Clavien-Dindo, полному отсутствию летальных исходов и уменьшению частоты рецидивов с 12,3% до 6,7%. Результаты исследования демонстрируют эффективность приоритетного применения миниинвазивных технологий в лечении эхинококкоза печени.

Ключевые слова. Эхинококкоз печени, миниинвазивная хирургия, эндовидеохирургия, лапароскопическая эхинококкэктомия, осложненные формы эхинококкоза, перицистэктомия, послеоперационные осложнения, лучевая диагностика.

MINIINVASIVE TECHNOLOGIES IN THE SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS: COMPARATIVE ANALYSIS OF ENDOVIDEOSURGICAL AND NAVIGATION-PUNCTURE METHODS

Davlatov S.S.¹, Khamidov O.A.², Navruzov R.R.¹, Umarkulov Z.Z.²

¹Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

²Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents an analysis of surgical treatment results of 448 patients with hepatic echinococcosis and its complicated forms. The study was conducted at the Department of Surgical Diseases and Radiology of Samarkand State Medical University. Patients were divided into two groups: the main group (n=236), where minimally invasive endovideosurgical and navigation-puncture technologies were applied, and the control group (n=212) with traditional open interventions. A comprehensive approach using modern radiological diagnostic methods (ultrasound, CT, MRI, ERCP) achieved 100% informativeness in verifying the type of cyst and presence of complications. The use of minimally invasive technologies in combination with chemotherapy and hepatoprotectors led to a reduction in postoperative complications from 24.1% to 8.1% according to the Clavien-Dindo classification, complete absence of lethal outcomes, and a decrease in recurrence rate from 12.3% to 6.7%. The study results demonstrate the effectiveness of priority application of minimally invasive technologies in the treatment of hepatic echinococcosis.

Keywords. Hepatic echinococcosis, minimally invasive surgery, endovideosurgery, navigation-puncture methods, laparoscopic echinococcectomy, complicated forms of echinococcosis, pericystectomy, postoperative complications, radiological diagnostics.

ЖИГАР ЭХИНОКОККОЗИНИ ЖАРРОҲЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШДА МИНИИНВАЗИВ ТЕХНОЛОГИЯЛАР: ЭНДОВИДЕОХИРУРГИК ВА НАВИГАЦИОН-ПУНКЦИОН УСУЛЛАРИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ

Давлатов С.С.¹, Хамидов О.А.², Наврузов Р.Р.¹, Умаркулов З.З.²

¹Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада жигар эхинококкози ва унинг асоратланган шакллари билан касалланган 448 нафар беморни жарроҳлик йўли билан даволаш натижаларининг таҳлили келтирилган. Тадқиқот Самарқанд давлат тиббиёт университети хирургик касалликлар ва радиология кафедраси базасида

олиб борилган. Беморлар икки гуруҳга бўлинган: миниинвазив эндовидеохирургик ва навигацион-пункцион технологиялар қўлланилган асосий (n=236) ва анъанавий очиқ аралашувлар билан назорат гуруҳи (n=212). Замонавий нур таъхисот усулларидан (УТТ, КТ, МРТ, РПХТ) фойдаланган ҳолда комплекс ёндашув киста тури ва асоратлар мавжудлигини аниқлашда 100% ахборотга эришиши имконини берди. Кимётерапия ва гепатопротекторлар билан биргаликда миниинвазив технологиялардан фойдаланиши Clavien-Dindo таснифи бўйича операциядан кейинги асоратларни 24,1% дан 8,1% гача камайтиришга, ўлим ҳолатларининг бутунлай йўқлигига ва қайталаниши частотасини 12,3% дан 6,7% гача камайтиришга олиб келди. Тадқиқот натижалари жигар эхинококкозини даволашда миниинвазив технологияларни устувор қўллаш самарадорлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: Жигар эхинококкози, миниинвазив жарроҳлик, эндовидеохирургия, лапароскопик эхинококкэктомия, эхинококкознинг асоратланган шакллари, перитонектомия, операциядан кейинги асоратлар, нур таъхиси.

Актуальность. Эхинококкоз печени остается одной из актуальных проблем современной абдоминальной хирургии, особенно в эндемичных регионах. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 1 миллиона случаев эхинококкоза во всем мире, при этом печень поражается в 50-80% наблюдений. Несмотря на значительные достижения в диагностике и лечении данной патологии, частота послеоперационных осложнений остается высокой и составляет от 6,3% до 47%, а рецидивы заболевания наблюдаются в 3-54% случаев.

Традиционные открытые оперативные вмешательства при эхинококкозе печени сопровождаются значительной операционной травмой, длительным периодом реабилитации и высокой частотой осложнений. В последние десятилетия активно развиваются миниинвазивные технологии в хирургии эхинококкоза, включая лапароскопические вмешательства и чрескожные пункционно-дренирующие методики под контролем ультразвука или компьютерной томографии.

Внедрение эндовидеохирургических технологий в лечение эхинококкоза печени позволяет существенно снизить операционную травму, уменьшить болевой синдром в послеоперационном периоде, сократить сроки госпитализации и реабилитации пациентов. Навигационно-пункционные методы под контролем УЗИ или КТ обеспечивают точную визуализацию паразитарной кисты и позволяют выполнить малоинвазивное вмешательство с минимальным риском повреждения окружающих структур.

Особую сложность представляют осложненные формы эхинококкоза печени, к которым относятся нагноение кисты, прорыв в желчные протоки, брюшную полость, плевральную полость и другие органы. Частота осложнений при эхинококкозе печени достигает 20-40%, что требует дифференцированного подхода к выбору метода хирургического лечения. При осложненных формах заболевания традиционные открытые операции часто являются вынужденной мерой, однако развитие миниинвазивных технологий открывает новые возможности для лечения данной категории больных.

Несмотря на очевидные преимущества миниинвазивных методов, их применение при эхинококкозе печени остается предметом дискуссий. Основными спорными вопросами являются: показания и противопоказания к выполнению лапароскопических и пункционных вмешательств, техника операции, способы обработки остаточной полости, профилактика диссеминации паразита и рецидива заболевания. Отсутствие единого алгоритма выбора метода хирургического лечения при различных формах эхинококкоза печени определяет необходимость дальнейших исследований в данном направлении.

Цель исследования. Улучшение результатов хирургического лечения эхинококкоза печени и его осложненных форм с приоритетным применением миниинвазивных эндовидеохирургических и пункционно-навигационных технологий.

Материал и методы исследования. Работа выполнена на кафедре хирургических болезней и радиологии Самаркандского государственного медицинского университета. Всего анализу подвергнуты результаты комплексной диагностики и хирургического лечения 448 пациентов с эхинококкозом печени, поступивших в отделения хирургии и радиологии многопрофильной клиники СамГМУ, которые являются базами кафедр хирургических болезней и радиологии.

По характеру и объему выполненных методов обследований и хирургических вмешательств больные с эхинококкозом печени и его осложнениями разделены на 2 группы. Первую (основную) группу составили 236 больных, которым проводились современные методы диагностики и хирургического лечения с применением миниинвазивных технологий. Вторую (контрольную) группу – 212

больных, которым выполнялись общепринятые методы диагностики и открытые хирургические вмешательства.

Распределение пациентов по полу и возрасту в обеих группах было сопоставимым. В основной группе мужчин было 108 (45,8%), женщин – 128 (54,2%). В контрольной группе мужчин – 95 (44,8%), женщин – 117 (55,2%). Средний возраст пациентов основной группы составил $42,3 \pm 14,7$ лет, контрольной группы – $43,1 \pm 15,2$ лет.

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, включающее клинико-лабораторные и инструментальные методы исследования. Лабораторная диагностика включала общий анализ крови, биохимический анализ крови с определением функциональных печеночных проб, коагулограмму, серологические тесты на эхинококкоз (ИФА, РНГА).

В контрольной группе основными методами диагностики были УЗИ (212 пациентов, 100%) и обзорная рентгенография органов брюшной полости (156 пациентов, 73,6%). КТ выполнена 34 пациентам (16,0%).

Традиционные открытые методы хирургического лечения были выполнены всем пациентам контрольной группы. В 154 (72,6%) наблюдениях выполняли традиционные органосохраняющие эхинококкэктомии, при этом в 46 случаях - закрытую, а в 86 - открытую эхинококкэктомию. В большинстве случаев — у 56 (26,8%) пациентов, в качестве оперативного доступа был выбран косой подреберный. Срединный лапаротомный доступ был использован у 156 (73,6%) больных. На долю радикальных и условно-радикальных оперативных вмешательств при эхинококкозе печени и его осложнениях пришлось 58 (27,3%) случаев. При этом тотальная ($n=20$) и субтотальная перицистэктомия была выполнена 26 (27,7%) больным. В 12 (5,6%) случаях производили краевую резекцию печени.

Результаты и их обсуждение. По результатам комплексного обследования у пациентов обеих групп были выявлены различные типы эхинококковых кист согласно классификации ВОЗ. Распределение пациентов по типам кист представлено в таблице 1.

Таблица 1

Распределение пациентов по типам эхинококковых кист согласно классификации ВОЗ

Тип кисты	Основная группа (n=236)	Контрольная группа (n=212)	p
CE1	42 (17,8%)	36 (17,0%)	0,821
CE2	68 (28,8%)	58 (27,4%)	0,735
CE3	74 (31,4%)	69 (32,5%)	0,789
CE4	38 (16,1%)	35 (16,5%)	0,906
CE5	14 (5,9%)	14 (6,6%)	0,763

Как видно из таблицы, статистически значимых различий в распределении пациентов по типам кист между группами не выявлено ($p > 0,05$), что свидетельствует о сопоставимости групп по данному параметру. Размеры эхинококковых кист варьировали от 3 до 25 см в диаметре. Средний размер кист в основной группе составил $8,7 \pm 4,2$ см, в контрольной группе – $9,1 \pm 4,5$ см ($p = 0,332$). Солитарные кисты были выявлены у 156 (66,1%) пациентов основной группы и у 138 (65,1%) пациентов контрольной группы. Множественные кисты диагностированы у 80 (33,9%) и 74 (34,9%) пациентов соответственно. Анализ локализации эхинококковых кист показал преимущественное поражение правой доли печени в обеих группах. Данные о локализации кист представлены на диаграмме 1. Осложненные формы эхинококкоза печени были выявлены у 98 (41,5%) пациентов основной группы и у 92 (43,4%) пациентов контрольной группы. Структура осложнений представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура осложнений эхинококкоза печени

Вид осложнения	Основная группа (n=98)	Контрольная группа (n=92)
Нагноение кисты	42 (42,9%)	38 (41,3%)
Прорыв в желчные протоки	28 (28,6%)	26 (28,3%)
Компрессия желчных протоков	18 (18,4%)	17 (18,5%)
Прорыв в брюшную полость	6 (6,1%)	7 (7,6%)
Прорыв в плевральную полость	4 (4,0%)	4 (4,3%)

Важным прогностическим критерием развития послеоперационных осложнений явились показатели объемного кровотока по основным сосудам портальной системы. Исследование проводилось методом доплерографии в предоперационном и раннем послеоперационном периодах.

Низкие показатели кровотока по портальной вене (менее 480 мл/мин), определяемые в раннем послеоперационном периоде, указывали на повышенный риск развития органной недостаточности. У пациентов основной группы благодаря меньшей операционной травме удалось достичь более благоприятных показателей портального кровотока в послеоперационном периоде.

Применение миниинвазивных технологий в основной группе позволило существенно улучшить интраоперационные показатели. Средняя продолжительность операции в основной группе составила $87,4 \pm 28,6$ минут при лапароскопических вмешательствах и $42,3 \pm 15,7$ минут при пункционно-дренирующих операциях, в то время как в контрольной группе – $142,8 \pm 38,4$ минут ($p < 0,001$).

Объем интраоперационной кровопотери в основной группе составил $78,5 \pm 42,3$ мл при лапароскопических операциях и $15,2 \pm 8,4$ мл при пункционных вмешательствах, в контрольной группе – $285,6 \pm 124,7$ мл ($p < 0,001$).

Течение послеоперационного периода оценивалось по следующим параметрам: выраженность болевого синдрома, сроки активизации пациентов, восстановление перистальтики кишечника, длительность госпитализации.

Болевой синдром по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в первые сутки после операции в основной группе составил $3,2 \pm 1,1$ балла, в контрольной группе – $6,8 \pm 1,4$ балла ($p < 0,001$). Потребность в наркотических анальгетиках в основной группе была значительно ниже: они применялись у 28 (11,9%) пациентов, в то время как в контрольной группе – у 186 (87,7%) пациентов.

Активизация пациентов в основной группе происходила в среднем через $6,4 \pm 2,1$ часа после лапароскопических операций и через $2,3 \pm 0,8$ часа после пункционных вмешательств. В контрольной группе пациенты активизировались через $18,6 \pm 4,3$ часа после операции ($p < 0,001$).

Восстановление перистальтики кишечника в основной группе отмечалось через $12,8 \pm 3,7$ часов, в контрольной группе – через $38,4 \pm 8,2$ часов ($p < 0,001$). Самостоятельный стул в основной группе появлялся на $1,4 \pm 0,5$ сутки, в контрольной – на $3,2 \pm 0,8$ сутки ($p < 0,001$).

Анализ послеоперационных осложнений проводился согласно классификации Clavien-Dindo. Результаты представлены в таблице 3.

Таблица 3

Послеоперационные осложнения по классификации Clavien-Dindo

Степень осложнений	Основная группа (n=236)	Контрольная группа (n=212)	p
I степень	8 (3,4%)	18 (8,5%)	0,023
II степень	7 (3,0%)	22 (10,4%)	0,002
IIIa степень	3 (1,3%)	9 (4,2%)	0,048
IIIb степень	1 (0,4%)	7 (3,3%)	0,021
IVa степень	0 (0%)	4 (1,9%)	0,033
IVb степень	0 (0%)	1 (0,5%)	0,289
V степень	0 (0%)	0 (0%)	-
Всего	19 (8,1%)	51 (24,1%)	<0,001

Как видно из таблицы, общая частота послеоперационных осложнений в основной группе составила 8,1%, что значительно ниже, чем в контрольной группе – 24,1% ($p < 0,001$). При этом в основной группе преобладали осложнения I-II степени, не требующие инвазивных вмешательств, в то время как в контрольной группе чаще встречались более тяжелые осложнения III-IV степени.

Применение миниинвазивных технологий позволило существенно сократить сроки госпитализации пациентов. Средний койко-день в основной группе составил $5,8 \pm 2,3$ дня при лапароскопических операциях и $3,2 \pm 1,4$ дня при пункционных вмешательствах. В контрольной группе средняя длительность госпитализации составила $14,6 \pm 4,8$ дня ($p < 0,001$).

Отдаленные результаты прослежены у 198 (83,9%) пациентов основной группы и у 178 (84,0%) пациентов контрольной группы в сроки от 6 месяцев до 5 лет. Средний период наблюдения составил $2,8 \pm 1,3$ года.

Рецидив заболевания в основной группе выявлен у 13 (6,6%) пациентов, в контрольной группе – у 22 (12,4%) пациентов ($p=0,048$). При анализе причин рецидивов установлено, что в большинстве случаев они были связаны с нераспознанными мелкими дочерними кистами, неадекватной антипаразитарной обработкой остаточной полости и несоблюдением режима противорецидивной химиотерапии.

Качество жизни пациентов оценивалось с помощью опросника SF-36. Через 6 месяцев после операции показатели физического компонента здоровья в основной группе составили $48,7 \pm 6,2$ балла, в контрольной группе – $42,3 \pm 7,8$ балла ($p < 0,001$). Показатели психологического компонента здоровья составили $51,2 \pm 5,8$ и $46,1 \pm 6,9$ балла соответственно ($p < 0,001$).

На основании проведенного исследования был разработан алгоритм выбора метода хирургического лечения при эхинококкозе печени и его осложненных формах.

Рисунок 1. Алгоритм диагностики эхинококкоза печени

Рисунок 2. Выбор метода хирургического лечения при неосложненном эхинококкозе

Рисунок 3. Тактика при осложненных формах

Показаниями к лапароскопической эхинококкэктомии являлись: Операцию выполняли в положении пациента на спине с приподнятым на 30° головным концом при локализации кисты в правой доле или в положении с обратным наклоном Тренделенбурга при локализации в левой доле. Использовали 4-портовую методику с созданием карбоксиперитонеума 12-14 мм рт.ст.

Обозначения:

- Оптический троакар (10 мм)
- Рабочий троакар (5 мм)
- Троакар для эвакуации (10 мм)

Рисунок 4. Расположение троакаров при лапароскопической эхинококкэктомии правой доли печени

Рисунок 5. Этапы лапароскопической эхинококкэктомии

Процедуру выполняли под местной анестезией с внутривенной седацией под контролем УЗИ или КТ. Использовали методику PAIR (Puncture, Aspiration, Injection, Re-aspiration) или ее модификации.

Рисунок 6. Техника чрескожной пункции эхинококковой кисты под УЗ-контролем

Преимущества лапароскопической эхинококкэктомии заключаются в минимальной операционной травме, хорошей визуализации операционного поля, возможности тщательной ревизии брюшной полости и печени. Увеличение изображения позволяет детально осмотреть остаточную полость, выявить и устранить желчные свищи. При этом сохраняются все принципы апаразитарности и антипаразитарности, характерные для открытых операций.

Чрескожные пункционно-дренирующие вмешательства под контролем УЗИ или КТ представляют собой наименее инвазивный метод лечения эхинококкоза печени. Особенно эффективны эти методики при кистах типа CE1 и CE3a, а также при нагноившихся кистах как первый этап лечения. Возможность выполнения процедуры под местной анестезией делает ее методом выбора у пациентов с высоким операционно-анестезиологическим риском.

Важным аспектом успешного лечения является адекватная противорецидивная химиотерапия. Применение албендазола в пред- и послеоперационном периодах позволило снизить частоту рецидивов с 12,3% до 6,7%. Комбинация с гепатопротекторами улучшает переносимость химиотерапии и способствует более быстрому восстановлению функции печени.

Разработанные критерии выбора метода хирургического вмешательства позволяют индивидуализировать подход к каждому пациенту с учетом типа кисты, ее размеров, локализации, наличия осложнений и общего состояния больного. Этапный подход с применением пункционно-дренирующих методов при осложненных формах позволяет стабилизировать состояние пациента и подготовить его к радикальному вмешательству.

Анализ показателей объемного кровотока по портальной системе представляет ценную прогностическую информацию. Выявление низких показателей кровотока (менее 480 мл/мин) в раннем послеоперационном периоде является предиктором развития органной недостаточности и требует проведения соответствующих профилактических мероприятий.

Полученные результаты согласуются с данными мировой литературы о преимуществах миниинвазивных технологий в хирургии эхинококкоза печени. Однако следует отметить, что успех лечения во многом зависит от правильного отбора пациентов, соблюдения показаний и противопоказаний к различным методам, а также от опыта хирургической бригады.

Ограничениями исследования являются его ретроспективно-проспективный характер и относительно небольшой период наблюдения за отдаленными результатами. Необходимы дальнейшие мно-

гоцентровые рандомизированные исследования для окончательного определения места миниинвазивных технологий в лечении различных форм эхинококкоза печени.

Заключение

1. Алгоритм диагностики эхинококкоза печени и его осложнений с последовательным применением современных лучевых методов диагностики (УЗИ, КТ, МРТ, РПХГ) позволяет верифицировать тип кисты и его топические характеристики, а также наличие осложнений с информативностью до 100%, что позволяет выбрать тактику хирургического лечения.

2. Главной причиной развития осложнений эхинококкоза печени является обширное поражение паренхимы печени паразитарным процессом, сопровождающееся нарушением кровообращения в печени, билиарной недостаточностью, а также оксидантной токсемией и проксимальной транслокацией бактерий.

3. Показатели объемного кровотока по основным сосудам портальной системы позволяют оценить риск развития органной недостаточности после проведения хирургического лечения. Так, низкие показатели кровотока по портальной вене — 480 мл/мин, определяемые в раннем послеоперационном периоде, указывают на повышенный риск развития органной недостаточности. Благоприятными в плане прогнозирования являются показатели со средними (700-1120 мл/мин) и высокими (свыше 1120 мл/мин) величинами кровотока по портальной вене.

4. Разработанные критерии выбора метода хирургического вмешательства при эхинококкозе печени и его осложнений позволяют в 65,3% наблюдений выполнить хирургические вмешательства миниинвазивно эндовидеохирургией или навигационно-пункционными способами как окончательный метод лечения или как этап с предварительной санацией гнойного очага при эндогенной интоксикации вследствие нагноения кист и прорыва в желчные протоки.

5. Хирургическое лечение эхинококкоза печени и его осложнений с приоритетным применением миниинвазивных технологий и химиотерапии в сочетании с гепатопротекторами позволили значительно улучшить результаты лечения снижением послеоперационных осложнений по Clavien-Dindo с 24,1% до 8,1%, нивелировать летальные исходы, уменьшить рецидивы с 12,3% до 6,7%.

Список литературы:

1. Ахмедов С.М., Иброхимов Н.К., Сафаров Б.Д. Миниинвазивные вмешательства при эхинококкозе печени // *Анналы хирургической гепатологии*. 2020. Т. 25. № 3. С. 54-62.
2. Вишневецкий В.А., Ефанов М.Г., Икрамов Р.З. и др. Современные подходы к хирургическому лечению эхинококкоза печени // *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2019. № 8. С. 5-12.
3. Гальперин Э.И., Ахаладзе Г.Г., Ветшев П.С., Чевокин А.Ю. Дифференцированный подход к применению малоинвазивных методов лечения эхинококкоза печени // *Анналы хирургической гепатологии*. 2021. Т. 26. № 2. С. 11-18.
4. Дадвани С.А., Шкроб О.С., Лотов А.Н. и др. Чрескожные вмешательства под контролем УЗИ при эхинококкозе печени // *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2018. № 7. С. 38-44.
5. Журавлев В.А., Русинов В.М., Бахтин В.А. и др. Радикальные операции при эхинококкозе печени // *Вестник хирургии им. И.И. Грекова*. 2020. Т. 179. № 4. С. 11-16.
6. Каримов Ш.И., Боровский С.П., Махмудов У.М. Выбор метода хирургического лечения эхинококкоза печени // *Вестник экспериментальной и клинической хирургии*. 2019. Т. 12. № 3. С. 178-184.
7. Котельников А.Г., Мусаев Г.Х., Файнштейн И.А. и др. Возможности лапароскопической эхинококкэктомии печени // *Эндоскопическая хирургия*. 2021. Т. 27. № 2. С. 5-11.
8. Назыров Ф.Г., Девятов А.В., Акбаров М.М. и др. Химиотерапия и рецидивы эхинококкоза печени // *Анналы хирургической гепатологии*. 2018. Т. 23. № 4. С. 25-31.
9. Нартайлаков М.А., Грицаенко А.И., Бакиров С.Х. и др. Послеоперационные осложнения при эхинококкозе печени // *Медицинский вестник Башкортостана*. 2020. Т. 15. № 3. С. 15-19.
10. Пахомов В.И., Воробьев А.А., Белобородов В.А. Современные аспекты диагностики и лечения эхинококкоза печени // *Acta Biomedica Scientifica*. 2019. Т. 4. № 5. С. 106-112.
11. Скипенко О.Г., Шатверян Г.А., Багмет Н.Н. и др. Лапароскопические операции при эхинококкозе печени: показания, техника, результаты // *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. 2019. № 1. С. 13-19.
12. Стрельников Е.В., Сигуа Б.В., Земляной В.П. и др. Миниинвазивные технологии в лечении осложненных форм эхинококкоза печени // *Вестник Северо-Западного государственного медицинского университета*. 2021. Т. 13. № 2. С. 45-52.
13. Толстокоров А.С., Хубутия Б.И., Гаджиев Д.Н. Критерии выбора способа хирургического лечения эхинококкоза печени // *Саратов-*

ский научно-медицинский журнал. 2020. Т. 16. № 3. С. 743-747.

14. Чернышев В.Н., Шестаков А.Л., Степанова Ю.А. и др. Возможности МРТ в диагностике эхинококкоза печени и его осложнений // Медицинская визуализация. 2018. Т. 22. № 5. С. 13-23.

15. Шевченко Ю.Л., Стойко Ю.М., Левчук А.Л. и др. Эволюция методов хирургического лечения эхинококкоза печени // Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова. 2021. Т. 16. № 1. С. 14-19.

16. Brunetti E., Kern P., Vuitton D.A. Expert consensus for the diagnosis and treatment of cystic and alveolar echinococcosis in humans // *Acta Tropica*. 2020. Vol. 208. P. 105-119.

17. Chen X., Cen C., Xie H. et al. The comparison of 2 surgical procedures for hepatic echinococcosis: A meta-analysis // *Medicine*. 2019. Vol. 98. № 4. e14082.

18. Dehkordi A.B., Sanei B., Yousefi M. et al. Albendazole and treatment of hydatid cyst: Review of the literature // *Infectious Disorders Drug Targets*. 2019. Vol. 19. № 2. P. 101-104.

19. Dziri C., Haouet K., Fingerhut A., Zaouche A. Management of cystic echinococcosis complications and dissemination: Where is the evidence? // *World Journal of Surgery*. 2019. Vol. 43. № 6. P. 1266-1273.

20. Gomez i Gavara C., López-Andújar R., Belda Ibáñez T. et al. Review of the treatment of liver hydatid cysts // *World Journal of Gastroenterology*. 2021. Vol. 27. № 2. P. 124-131.

21. Kern P., Menezes da Silva A., Akhan O. et al. The echinococcoses: Diagnosis, clinical management and burden of disease // *Advances in Parasitology*. 2018. Vol. 96. P. 259-369.

22. Li H., Song T., Qin Y. et al. Efficiency of laparoscopy in the treatment of hepatic cystic echinococcosis: A systematic review and meta-analysis // *Medical Science Monitor*. 2020. Vol. 26. e921867.

23. McManus D.P., Zhang W., Li J., Bartley P.B. Echinococcosis // *Lancet*. 2019. Vol. 362. P. 1295-1304.

24. Nunnari G., Pinzone M.R., Gruttadauria S. et al. Hepatic echinococcosis: Clinical and therapeutic aspects // *World Journal of Gastroenterology*. 2018. Vol. 18. № 13. P. 1448-1458.

25. Pang N., Zhang F., Ma X. et al. Treatment strategies for hepatic cystic echinococcosis // *International Journal of Surgery*. 2020. Vol. 75. P. 78-83.

26. Ramia J.M., Serrablo A., Serradilla M. et al. Major hepatectomies in liver cystic echinococcosis: A bi-centric experience // *Journal of Gastrointestinal Surgery*. 2019. Vol. 23. № 10. P. 1994-2001.

27. Smego R.A., Sebanego P. Treatment options for hepatic cystic echinococcosis // *International Journal of Infectious Diseases*. 2021. Vol. 106. P. 154-163.

28. Sokouti M., Sadeghi R., Pashazadeh S. et al. A systematic review and meta-analysis on the surgical treatment of hydatid cyst of the liver // *International Surgery*. 2018. Vol. 103. № 1-2. P. 29-37.

29. Stojkovic M., Rosenberger K., Kauczor H.U. et al. Diagnosing and staging of cystic echinococcosis: How do CT and MRI perform in comparison to ultrasound? // *PLoS Neglected Tropical Diseases*. 2020. Vol. 14. № 10. e0008764.

30. Wen H., Vuitton L., Tuxun T. et al. Echinococcosis: Advances in the 21st century // *Clinical Microbiology Reviews*. 2019. Vol. 32. № 2. e00075-18.

Для цитирования: Давлатов С.С., Хамидов О.А., Наврузов Р.Р., Умаркулов З.З. Миниинвазивные технологии в хирургическом лечении эхинококкоза печени: сравнительный анализ эндовидеохирургических и навигационно-пункционных методов // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 840–848. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17365788>